

**NASSARIUS COMPERTUS N. SP. DE LA ISLA DE CUBA
(MOLLUSCA, GASTROPODA)**

Raul Fernandez-Garcés⁽¹⁾, José Espinosa⁽²⁾ & Emilio Rolán⁽³⁾

Introducción: Desde 1984 las Universidades de LA HABANA (Cuba) y AUTÓNOMA de MADRID (España) iniciaron un plan de cooperación conjunta gracias al que se realizaron una serie de expediciones científicas. Como fruto de las mismas se ha recolectado abundante material que, tras su estudio, ha permitido realizar una serie de trabajos de investigación uno de los cuales presentamos aquí.

La familia Nassariidae Iredale, 1916 está representada en el Caribe por no menos de 36 taxones que se corresponden aproximadamente a unas 17 especies (ABBOTT, 1974 y CERNOHORSKY, 1984). El estudio de la sinonimia y la separación de los taxones válidos está lejos de que hayan quedado establecidos definitivamente. Por otra parte, todavía en fechas recientes, han sido descritas muy numerosas especies nuevas (PETUCH, 1987 y JONG & COOMANS, 1989) lo que demuestra lo incompleto de los conocimientos sobre la fauna de esta región.

Resultados: Entre los numerosos micromoluscos recolectados en el área de Cienfuegos, se encontró un pequeño nasárido que, después de compararlo con otras especies del Atlántico Occidental, se ha llegado a la conclusión de que se trata de una nueva especie, la cual se describe a continuación, proponiéndose el taxon siguiente:

Nassarius compertus n. sp.

Material estudiado: 1 concha encontrada en sedimentos de -50 m de Punta Pederuales. Isla de la Juventud; 1 concha y 1 fragmento en -3 m en Cayo Avalos, y 1 concha en -3 m en Cayo Cantiles, Archipiélago de los Canarreos; 6 conchas recogidas a -20 m en la Punta Tamarindo y en la Playa Rancho Luna (Cienfuegos).

Descripción: Concha pequeña para lo habitual del género (el mayor ejemplar estudiado tenía de dimensión máxima 3,9 mm), de color castaño con una banda más clara en la mitad de las vueltas de espira. Protoconcha (fig. 2 y 3) con una vuelta y media de espira, sin escultura manifiesta, con núcleo grande (0,3 mm) y con un claro límite con la teloconcha. Esta última tiene de dos y un cuarto a un poco más de tres vueltas de espira que son convexas y con una sutura profunda. La última vuelta es muy grande y ocupa más de la mitad de la longitud total de la concha. Las

(1) Calle 41, 6607 (II 66 y 68) Cienfuegos 55100 Cuba.

(2) Instituto de Oceanología, Academia de las Ciencias de Cuba, La Habana 2, Cuba.

(3) Cánovas del Castillo, 22, 36202, Vigo, España.

vueltas de espira presentan costillas en sentido axial mucho más estrechas que los espacios entre ellas y que están presentes en número de 9 a 10 en la primera vuelta y de 10 a 12 en la última. Sobre ellas pasan estrías espirales muy finas en número de 6-7 al comienzo de la telocóncha y que llegan a ser de 10 a 12 en la última. Entre estas estrías hay otras, todavía más finas, en número de 4 a 5 en la primera vuelta donde están formadas por tubérculos muy juntos (fig. 2 y 3) y, posteriormente, se convierten en estrías sinuosas separadas por surcos (fig. 4) que llegan a alcanzar el número de 10 a 13 entre cada dos estrías más gruesas. La boca es circular algo ovoidea; el callo columelar es corto y adherente; el callo labial es prominente. El sifón muy corto y curvado.

El animal es desconocido.

Localidad típica: Es designada la localidad de Cienfuegos en cuya bahía fueron recolectados la mayoría de los ejemplares de la presente especie.

Material tipo: Holotipo (fig. 1) con 3,2 mm de dimensión máxima, depositado en la Colección Malacológica del Instituto de Ecología y Sistemática de La Habana, Cuba, con el número 86. Paratipos en las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Madrid y en las de R. Fernandez-Garcés y E. Rolán.

Etimología: El nombre específico deriva del verbo latino *comperio* que significa descubrir, en atención a que ha sido la primera especie nueva de gasterópodo probosbranquio descubierta en Cuba dentro del marco de la colaboración iniciada en 1984 entre científicos cubanos y españoles estudiosos del medio marino.

Discusión: Por su protoconcha paucispiral con núcleo grande es presumible para *Nassarius compertus* n. sp. una etapa de desarrollo larvario intracapsular y, por tanto, una escasa dispersión geográfica de la especie que, probablemente, constituye un endemismo de Cuba o, incluso, de un área más pequeña. Por ello, sólo cabe establecer diferencias comparativas con otras especies de pequeño tamaño presentes en el Caribe y aguas próximas y, dentro de éstas, las que tienen forma más o menos globosa con estriación espiral y costulación axial.

Las peculiaridades diferenciales más características de *N. compertus* n. sp. son: su estriación espiral formada por estrías finas con otras mucho más finas entre ellas y sus costillas axiales mucho más estrechas que los espacios intermedios.

Las especies con las que se ha establecido comparación son:

“*Nassarius albus* (Say, 1826)”. Este taxon, según CERNOHORSKY (1984), incluye en la actualidad dos especies diferentes, una con protoconcha paucispiral y otra que tiene una protoconcha con más de tres vueltas de espira. El problema está sin dilucidar pero, en cualquier caso, ambas especies son de mayor tamaño y presentan cordones espirales más juntos y numerosos y las costillas axiales son más redondeadas y anchas. *N. antillarum* (D’Orbigny, 1842), que fué descrito para la isla

de Cuba, es un taxon considerado por CERNOHORSKY (1984) como sinónimo de *N. vibex* (Say, 1822) aunque la representación del mismo (ORBIGNY, in SAGRA, 1842, lám. 23 fig. 3 y 4) recuerda más bien a *N. albus* (Say, 1826). Según JONG y COOMANS (1988) es una especie valida y diferente de *N. albus*; en cualquier caso, la concha es de mayor tamaño que *N. compertus* n. sp. y tiene las estrias espirales uniformes y las costillas axiales son elevaciones ondulantes presentando una angulación en la convexidad de las vueltas de espira. *N. candei* Orbigny, 1843, también descrito para Cuba en la misma publicación, es habitualmente sinonimizado con *N. albus* y tiene una evidente protoconcha multispiral que lo hace diferente de *N. compertus* n. sp.

N. candidissimus (C. B. Adams, 1845) tiene un ángulo en las vueltas de espira pero no la convexidad uniforme de *N. compertus* n. sp. teniendo, además, las estrias espirales uniformes y casi desaparecidas en algunas zonas. *N. scissuratus* (Dall, 1889) es una especie de mayor tamaño y sus estrias espirales son escasas y más robustas; *N. hottesieri* (D'Orbigny, (1842) tiene un tamaño solo ligeramente más grande pero la concha es blanca, las vueltas son poco convexas y las estrias son uniformes y muy próximas entre sí mientras que las costillas axiales son más anchas que los espacios intermedios; las mismas diferencias deben mencionarse para *N. consensus* (Ravenel, 1861); *N. kaicherae* Jong & Coomans, 1988 tiene protoconcha con dos vueltas y media, las vueltas de espira de la teloconcha tienen un ángulo periférico y las estrias espirales son uniformes y están muy juntas; *N. karinae* Usticke, 1971 (= *nanus* Usticke, 1959 non A. Adams, 1852) tiene protoconcha con varias vueltas de espira y las estrias espirales son iguales entre sí aunque pueden estar separadas por espacios intermedios diferentes.

AGRADECIMIENTOS

A la DRA. MARIA de los ANGELES RODRIGUEZ COBOS de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela por la realización de las fotografías al MEB. Al DR. J. TEMPLADO del Museo de Ciencias Naturales de Madrid por su cooperación en la búsqueda de bibliografía y la corrección crítica del manuscrito.

RESUMEN:

Se describe *Nassarius compertus* n. sp. a partir de las conchas encontradas en los sedimentos recogidos en la bahía de Cienfuegos (Cuba). Se comparan las características de la nueva especie con las de otros taxones pertenecientes al mismo género.

SUMMARY

Nassarius compertus n. sp. is described from several shells collected in sediments from the Cienfuegos Bay (Cuba) and the comparison of its characteristics with those of the other species within the genus is made.

BIBLIOGRAFIA

- ABBOTT, R. T. (1974) — *American seashells*. New York. Van Nostrand Reinhold C.º 663 pág.
- CERNOHORSKY, W. O. — Systematics of the family Nassariidae (Mollusca: Gastropoda).— *Bull. Auckland Int. and Museum*, **14**: 1-356.
- JONG, K. M. de & COOMANS, H. E. (1988) — *Marine gastropods from Curaçao, Aruba and Bonaire*.— Leiden. E. J. Brill. 261 pág. y 47 lám.
- ORBIGNY, A. d'(1841-1853) — Mollusques. In: R. de la SAGRA: *Historia Física, Política y Natural de la Isla de Cuba*. I. 264 pág. II. 380 pág. Atlas. Lám. I al 38. Paris.
- PETUCH, E. J. (1987) — *New Caribbean Molluscan Faunas*.— The Coastal Education & Research Foundation. Charlottesville. 154 pág.

Lamina

Nassarius compertus n. sp.

- Fig. 1 — Holotipo (escala: : 0,5 mm).
- Fig. 2 — Protoconcha (escala: 0,01 mm).
- Fig. 3, 4 — Micro escultura (escala: 0,01 mm).

